

Artículo de Investigación

TEATRO Y EDUCACIÓN: HABILIDADES PARA EL SIGLO XXI

THEATER AND EDUCATION: SKILLS FOR THE 21ST CENTURY

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Humberto Trejo Calzada

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, México.

jhcalzada@gmail.com

Aprender a convivir es comprometerse a compartir proyectos; ir al encuentro del otro... Aprender a ser o “crecer en humanidad” es el proceso fundamental para la realización del ser humano pleno.

María del Carmen Conroy Paz.

Resumen

El presente trabajo plantea la importancia que tiene la educación teatral desde el periodo de la Educación Básica, al propiciar el desarrollo de habilidades que se encuentran dentro de las competencias sociales determinadas como relevantes para conformar la ciudadanía del siglo XXI: Tolerancia a la frustración, creatividad, empatía, autoconfianza, curiosidad y pensamiento crítico. Las dinámicas que proponen las clases de teatro se consideran innovadoras dentro del ambiente educativo, impulsadas, a su vez, por docentes innovadores interesados en acercarse a esta manifestación artística.

Palabras clave: Teatro, educación, arte, empatía, creatividad, Derechos Culturales.

Abstract

The present work raises the importance of theatrical education from the period of Basic Education, by promoting the development of skills that are within the social competencies determined as relevant to shape the citizenship of the XXI century: Tolerance to frustration, creativity, empathy, self-confidence, curiosity and critical thinking. The dynamics proposed by the theater classes are considered innovative within the educational environment, driven, in turn, by innovative teachers interested in approaching to this artistic manifestation.

Key words: Theatre, education, art, empathy, creativity, Cultural Rights.

Introducción

La educación teatral es parte de lo que se conoce como educación artística, misma que ha estado presente en la retórica educativa de nuestro país, pero ausente –especialmente, en lo que al teatro se refiere– en la mayoría de las aulas. La educación teatral ha estado, sobre todo, en el sector privado del sistema educativo, añadiéndole un peldaño más a la enorme brecha que separa las escuelas públicas de las privadas, de tal forma que quienes logran recibir a temprana edad este tipo de enseñanza se encuentran en una esfera reducida de la sociedad, confiriéndole al arte un estatus de privilegio.

Actualmente, México se encuentra ante la posibilidad de generar una línea de trabajo diferente en lo que se refiere a la educación artística, una línea que pueda ofrecerle al estudiantado los mismos accesos y oportunidades para recibir experiencias significativas y cualitativas, transformando sus vivencias en el aula con una educación que busca darles un espacio para expresar lo que sienten a través del teatro, por lo que es también un tema de innovación educativa.

El objetivo de este ensayo es exponer y analizar las ventajas que ofrece la educación teatral en la Educación Básica, es decir, las habilidades que ayudan a desarrollar y que se consideran claves para conformar la ciudadanía del siglo XXI: Tolerancia a la frustración, curiosidad, creatividad, pensamiento crítico, autoconfianza y empatía; mismas que ayudan en el desarrollo integral del ser humano, ya que se relacionan con su bienestar físico y mental.

Se iniciará haciendo una revisión entre la definición de teatro y de educación, así como de sus funciones, para establecer vínculos en común entre ambas áreas que permitan entender a lo que se refiere el concepto de la educación teatral, cuyo principal elemento constitutivo es el juego dramático que, a su vez, guarda una estrecha relación con el juego simbólico propuesto por Piaget.

Después se revisará cómo la educación teatral aporta al desarrollo de las habilidades menciona-

das, desde varios enfoques. Más adelante se habla del docente innovador como aquel que puede aprovechar las herramientas que ofrece el teatro en su espacio áulico para transformar las experiencias pedagógicas del alumnado, brindándoles un conocimiento significativo que desarrolle su imaginación y creatividad.

Por último, se propondrá, a manera de conclusión, una serie de premisas que permitan articular una línea de trabajo para las instituciones educativas con el objetivo de descentralizar la educación teatral. Para lograr cumplir los retos que la educación teatral requiere es importante conjuntar esfuerzos entre estudiantes, docentes, instituciones y, sobre todo, abrir el camino para implementar nuevas formas de acercar a las maestras y los maestros a un área de formación que implica el uso de la imaginación y la sensibilidad, características que sólo pueden surgir con plenitud en un ambiente de trabajo flexible y estimulante; con docentes innovadores.

Educación artística: Un derecho universal

La educación teatral se encuentra enmarcada en el contexto de la educación artística, cuyo propósito general es contribuir al desarrollo integral de las personas –denominado de esa manera porque conjunta las facultades físicas, intelectuales y creativas–, para establecer una relación más dinámica entre los individuos y su cultura (UNESCO, 2006). En este sentido, la educación artística permite a la sociedad hacer válido su derecho “a gozar de las artes”, establecido en el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UNESCO, 1948).

En mayo de 2007, en Ginebra, Suiza, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció que todas las personas deben gozar de los Derechos Culturales (DC), manifestados a través de la

Declaración de Friburgo, en cuyo Artículo 3º se declara que todas las personas pueden “acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la educación y a la información, a los patrimonios culturales que constituyen expresiones de las diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y futuras.” (DC, s/f, p.06)

De esta manera, la educación artística busca desarrollar en el educando habilidades afectivas y creativas, pero también acercarlo a las obras o producciones artísticas de su país que conforman su patrimonio cultural, ya sean materiales –como pinturas, museos, sitios arqueológicos– o inmateriales –como relatos orales, danzas tradicionales, obras de teatro, entre otros (UNESCO, 2003).

Diez años después de la Declaración de Friburgo se estableció en México una legislación que viera por los Derechos Culturales: la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio

de 2017, donde se reconoce que todos los habitantes tienen derecho a acceder y disfrutar de la cultura, participando de manera activa y creativa en ella; así como a recibir una educación artística que permita la conformación de nuevas audiencias.

Lo anterior representa una serie de esfuerzos necesarios para consolidar un acceso equitativo a la producción artística. Sin embargo, en nuestro país aún queda mucho por hacer en este sentido. La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales, realizada en 2010 por el INEGI (con apoyo de CONACULTA), reveló que el 43% de los habitantes de México nunca han entrado a un museo, el 46% nunca ha asistido a un concierto de música, el 66% nunca ha asistido a un espectáculo de danza y el 67% nunca ha visto una obra de teatro en su vida. La mayoría de las razones por las que no asisten a eventos culturales se debe a falta de tiempo, dinero o, simplemente, interés (CONACULTA, 2010).

CONSUMO CULTURAL

Gráfica 1. Elaboración propia a partir de los datos de La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales (CONACULTA, 2010).

Los datos anteriores muestran que las producciones artísticas que se llevan a cabo en nuestro país son presenciadas por un reducido número de personas. El arte se muestra poco accesible en términos económicos o poco estimulante para más de la mitad de la población encuestada. Además, habría que matizar los resultados, porque las dife-

rencias de una región a otra acentúan la desigualdad. Por ejemplo, de la población encuestada que habita en la Ciudad de México, el 55% ha asistido alguna vez al teatro; mientras que en Chiapas sólo el 17% de la población alguna vez ha pisado un teatro (CONACULTA, 2010).

Asistencia a espacios y recintos culturales

Gráfica 2. Elaboración propia a partir de los datos de La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales (CONACULTA, 2010).

De manera que el acercamiento al arte de parte de la ciudadanía mexicana se percibe sumamente débil, como lo demuestran los datos anteriores. Resultado que se relaciona con el tipo de educación artística que se imparte en las aulas de Educación Básica, ya que la escuela debería ser el primer espacio que fomente en las niñas, niños y jóvenes el contacto con las manifestaciones artísticas y culturales como un hábito cotidiano. Analizaremos, entonces, en qué consiste la educación artística y cómo podemos relacionarla con la educación teatral.

La educación artística se puede dar en tres aspectos: 1) *Educación para el arte*, que se refiere a consolidar técnica y profesionalmente a creado-

res egresados de la educación superior; 2) *Educación por el arte*, donde cualquier persona puede aprender y sensibilizarse como espectador de una producción artística, por ejemplo, asistir a museos, obras de teatro, conciertos de música, etc., y 3) *Educación a través del arte*, que “considera al arte como estímulo para desarrollar inteligencias, habilidades y actitudes de alumnos y maestros” (Godínez, 2007, p.38). En este último aspecto ubicaremos a la educación teatral en el aula, aunque también reconoceremos que es importante la experiencia que los niños adquieren como espectadores, ya que facilita y contribuye a su proceso de aprendizaje.

La educación artística –ya sea su enfoque en Teatro, Danza, Música o Artes Plásticas– es importante porque sensibiliza a las niñas y niños, esto quiere decir que estimula sus sentidos y, con ello, agudiza su capacidad de escuchar y observar la realidad, como refiere Teplov (1985), uno de los primeros psicólogos en plantear las relaciones que existen entre educación y arte: “El arte no es sólo imaginación, sino también conocimiento emotivo del mundo [...] Una genuina percepción artística no sólo amplía y profundiza la vida emotiva, sino que favorece también la capacidad de adueñarse de los propios sentimientos y de controlarlos...” (pp. 294-297).

Educación teatral: Juego dramático.

¿Qué es el arte teatral?

La palabra “arte” deriva del vocablo latín *ars* que se refiere al “conjunto de preceptos para hacer bien algo” (Corominas, 1987, p.65), sinónimo de “habilidad”. El arte se refiere a una técnica, a una serie de conocimientos aplicables al proceso de realización. Aristóteles (2011) escribe en su libro *Poética*, siglo IV a. C., que el arte es aquella técnica cuyo fin es imitar la realidad, es decir, representarla.

Uno y otro tipo de arte se diferencian por el modo en que imitan; algunos artistas lo hacen con la voz (canto), otros usando el cuerpo (danza), otros el sonido (música), etc. El drama es el arte que imita a través acciones, otorgándole cuerpo y voz a un texto para encarnarlo, es decir, es literatura representada a través de la interpretación del actor.

Por otro lado, la palabra “teatro” designa el lugar donde se llevaban a cabo las representaciones dramáticas, deriva del griego *theatron* que quiere decir “yo contemplo, yo miro” (Corominas, 1987, p.560), es decir, el teatro es también el lugar físico desde el cual el público observa el drama, ¿qué se le muestra sobre el escenario? Las respuestas a

esta pregunta derivaron en un sin fin de discursos y estilos, en los cuales cada artista expresó su postura sobre la realidad.

Por lo que hemos visto, una definición que nos ayude a responder ¿qué es el teatro?, debe tomar en cuenta los principales elementos que lo constituyen: el actor que representa y el espectador que lo percibe, ambos siempre presentes en el mismo acontecimiento¹. De manera que el arte teatral...

Presenta siempre una acción (o la representación mimética de una acción) a través de actores que encarnan o muestran para un público reunido en un tiempo y en un lugar más o menos organizados para acogerlo. Un texto (o una acción), un cuerpo de actor, un escenario, un espectador: ésta parece ser la cadena obligada de toda comunicación teatral. (Pavis, 1998, p. 52).

Y añadiremos que toda obra de teatro, como todo arte, busca producir ficción; ese espacio de fantasía que permite al espectador completar con su imaginación el mundo que el actor le propone en escena. Sobre el terreno de la ficción los artistas construyen una estructura que no opera de manera práctica en la realidad, pero que no por ello es sinónimo de mentira o falsedad, sino que complementa a la realidad misma (Jesús g. Maestro, 2015), permite la concepción de nuevas ideas a partir de redescubrir la realidad que ya se conoce, pero desde otro enfoque. Este concepto se relaciona estrechamente con el juego infantil, como se expondrá más adelante.

¿Qué es la educación?

La palabra “educación” proviene del vocablo latín *educare* que significa “conducir” o “sacar afuera” (Corominas, 1987, p.224). Es un proceso mediante el cual una persona guía a otra hacia la adquisición

¹ El “convivio poético”, diría J. Dubatti (2011)

de algún conocimiento o habilidad. Desde el punto de vista de la pedagogía, uno de sus objetivos consiste en acompañar el desarrollo mental de los infantes para que éstos puedan construir un estado psíquico que logre un equilibrio entre su impulsividad y su razón (Piaget, 1985).

Piaget sostiene que las niñas y los niños, con una educación adecuada, aprenderán a desarrollar su capacidad de reflexión (discusión interiorizada), su capacidad de adaptación a la realidad (reajuste de la conducta para satisfacer sus necesidades), interiorizarán sentimientos morales (valores normativos que le permiten seguir reglas) y organizarán su voluntad (mecanismo regulador que permite tomar una decisión cuando aparece un conflicto entre el placer y el deber). Todo ello con el propósito de construir su propia personalidad y, a la vez, cooperar socialmente.

Es decir, la educación ayuda a que las personas vean más allá de su pensamiento egocéntrico para que puedan tender puentes de colaboración con otros, permitiéndoles modificar su entorno a partir de las necesidades colectivas. Afuera del “yo” impulsivo, que sólo ve por su satisfacción, está el razonamiento, capacidad que permite entender la relación entre las causas y consecuencias de las acciones. La razón se refiere a la “...facultad humana que permite construir criterios cuyo fin es interpretar la realidad de forma compartida. [...] No hay nada más solidario que la razón. Y no hay nada más egoísta que el irracionalismo [...] nos permite comunicarnos y comprendernos...” (Maestro, 2014)

Hemos señalado en qué consiste el fin de la educación: construir en las personas un pensamiento racional que permita la construcción de un mundo en común, sacando al individuo de su ignorancia, es decir, su ensimismamiento, para conocer lo que está fuera de él. Al sustantivo educación se le agregan diferentes adjetivos: Educación Matemática, Educación Cívica, Educación Física,

etc., precisando el área de conocimiento a partir del cual se construirá un razonamiento específico.

¿Qué es la educación teatral?

La educación teatral se refiere al proceso de enseñanza que acerca al estudiante a los conocimientos que subyacen en una representación dramática para comprender las razones que hacen posible ese sistema, así como la introducción al juego simbólico, actividad nuclear que permite el surgimiento de la ficción a través del uso extra-cotidiano que le da a su cuerpo y a su voz. Los niños, como señala Tejerina (1994), son actores innatos porque “...es mínima la conciencia de representación, no hay casi artificio y apenas existe distancia entre el niño y el papel representado” (p.7); cuando imita a otros el niño expresa su percepción de la realidad. La educación teatral puede utilizar muchos recursos didácticos y ofrecerse desde diferentes enfoques:

- a. **Teatro para niños:** Abarca todo el conjunto de obras diseñadas para un público infantil, suelen cumplir un objetivo didáctico, es decir, enseñan algún tema presente en el currículum escolar a través de la representación dramática. Puede tener lugar en un espacio convencional, como un teatro o auditorio; o en un espacio no convencional, como el patio de la escuela, un salón, una plaza, etc. Representa el primer acercamiento al teatro para las niñas y niños, situándose como espectadores².
- b. **Teatro de los niños:** Actividad a través de la cual la población infantil puede entender la praxis teatral, poniendo más énfasis en el proceso que en el resultado. Puede ser guiada por los docentes, quienes cumplen la función del Director de Escena, seleccio-

² En México se conoce como Teatro Escolar, nombre que lleva el programa nacional que se encarga de seleccionar las obras que conformarán el repertorio que darán gira en algunas escuelas públicas del país, con el objetivo de cumplir en un año un total de 2,560 funciones en las 32 entidades federativas del país, vigente desde 2016 (Programa Nacional de Teatro Escolar, lunes 11 de abril de 2016).

nando el texto o proponiendo uno a partir de los intereses de sus estudiantes. Tiene la finalidad de exhibirse ante un público, generalmente, padres de familia. Produce un fuerte sentido de identidad entre los estudiantes y sus escuelas (al igual que las prácticas deportivas). Ayuda a las niñas y niños a asumir, de principio a fin, el compromiso que implica estar en un escenario representando un personaje.

c. Juego dramático³: Sintetiza la esencia del juego simbólico aplicado al drama; “...práctica organizada y con mayor reflexión y distancia por parte de los niños en la que, sobre la base del juego, se pretende la educación expresiva, el impulso de la creatividad y la formación integral” (Tejerina, 1994, p.8). Su fin no es la exhibición frente a un público, respeta la intimidad del proceso lúdico entre docentes y educandos en el aula; parte de la espontaneidad y la experimentación para despertar el interés. No busca que los niños representen personajes, sino ejecutar acciones o comportamientos diferentes al suyo usando el cuerpo y la voz, aunque a veces puede incluir la elaboración y manipulación de títeres y máscaras (Teplov, 1985). Comprende el juego simbólico de roles, la improvisación o cualquier situación donde los niños se imaginen en circunstancias diferentes a las de su realidad.

El juego simbólico.

La acción de jugar cumple una función adaptativa porque se basa en el acuerdo consensuado para representar una situación simulada; no implica un riesgo verdadero. El juego sin una situación imaginaria se reduciría únicamente a un conjunto de reglas; por el contrario, cumplir con lo acordado y adaptarse a la estructura del juego significa para la

niña o el niño uno de los placeres más grandes, que será vital en su desarrollo mental: la autorregulación voluntaria de la conducta (Vygotski, 2000).

El juego simbólico aparece entre los 2 y los 7 años, su objetivo es “satisfacer al yo mediante una transformación de lo real en función de los deseos [...] revive todos sus placeres o todos sus conflictos, pero resolviéndolos, y principalmente compensa y completa la realidad mediante la ficción” (Piaget, 1985, p.40). Más tarde –de los siete años en adelante– el niño aprende el juego de reglas, lo que le permitirá colaborar con los demás, asumiendo con mayor rigor y detalle su papel en una obra de teatro cuyo objetivo sea la presentación ante el público.

La relación entre arte, teatro, ficción y juego es recíproca, y complementaria. La educación teatral propone que el niño aprenda jugando, y este aprendizaje se puede relacionar incluso con otras materias: “el arte y su enseñanza y el aprendizaje en movimiento, es decir, niños que practican moviéndose, aumentan la cognición y el aprendizaje de la geometría y las matemáticas...” (Andere, 15 de abril 2015). Además, su implementación adecuada produce en el niño una serie de emociones y sentimientos, como la felicidad, que le generan bienestar: “los niños de ambientes más lúdicos y exploratorios llevarán una ventaja sobre los estructurados: el despliegue de su potencial explorador, lúdico, social y creativo [...] habrán aprendido que la forma de aprender es disfrutar, gozar, compartir, explorar y cooperar” (Andere, 15 de septiembre de 2016).

Habilidades que desarrolla la educación teatral.

A continuación, analizaremos 6 de las habilidades que requiere la ciudadanía del siglo XXI y que están presentes en el proceso de enseñanza de la educación teatral, misma que hace posible en los niños un desarrollo mental y afectivo con el que

3 También llamado “dramatización” (Tejerina, 1994).

pueden manejar y controlar sus emociones en distintos niveles, permitiéndoles con ello encarar y resolver los retos de la actualidad:

Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores [...] La educación artística proporciona a las personas que aprenden las habilidades que se requieren de ellas y, además, les permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y participar activamente en los distintos aspectos de la existencia humana (UNESCO, 2006, p. 03).

En 2005 el proyecto DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) realizó un estudio con 4475 jóvenes de 12 países diferentes que tenían entre 13 y 16 años, y tomaban alguna materia de teatro o drama en sus escuelas, ya fuera como parte de currículo obligatorio o algún taller optativo. El objetivo del estudio era saber los efectos que tenía en estos estudiantes la educación teatral en relación a 5 competencias claves: Comunicación en su lengua materna, aprender a aprender, competencias interpersonales e interculturales, emprendimiento y expresión cultural. La conclusión a la que llegaron fue que todos esos estudiantes tenían mayores habilidades que el resto de sus compañeros, deduciendo que: “... educational theatre and drama is fundamentally concerned with **the universal competence of what it is to be human**”⁴ (Cziboly, 2015).

Tolerancia a la frustración

El proceso de enseñanza de muchas disciplinas suele estar basado en la relación entre los aciertos y errores, por ejemplo, para aprender las reglas de aritmética en Matemáticas los alumnos ejecutarán una serie de operaciones que demostrarán si saben o no resolver ecuaciones, ya que cada suma o

resta tiene un resultado y no otro; no llegar al resultado correcto implica que el alumno no domina esos conocimientos y habilidades, generándoles en mayor o menor medida un sentimiento de frustración o incompetencia.

Sin embargo, una premisa importante en el juego dramático –y en la educación artística en general– es que los errores en el teatro no existen porque no hay un resultado correcto o incorrecto. Cada alumno tendrá un proceso diferente y una manera única de desempeñarse en el juego, de asumir las reglas, de interpretar lo que se le pide según su personalidad y sus referentes de vida.

El juego dramático busca que el niño se exprese de manera espontánea, apelando al trabajo de su imaginación, donde todas las relaciones y posibilidades son bienvenidas. En este sentido, el quehacer en el aula se enfoca más a la práctica porque el mismo proceso ayudará al niño a superar sus limitaciones, haciendo uso de sus conocimientos previos, siempre y cuando no se sienta presionado de trabajar sólo para entregar un resultado. Es muy común, por ejemplo, encontrarse con niñas y niños tímidos a quienes les da vergüenza trabajar con su propio cuerpo o su voz, porque se sienten expuestos frente a los demás. En esos casos es recomendable no forzarlos a hacer una dinámica que no quieren, sino invitarlos a participar en la clase de otra manera... tal vez como espectadores que pueden aportar comentarios sobre lo que identifican del trabajo de sus compañeros. De esa manera, se evita que el niño se sienta relegado. Poco a poco se creará un ambiente de confianza donde logren, en mayor o menor medida, desenvolverse en clase.

El sentimiento de frustración es relativo; muchas veces se asocia al fracaso, adjetivo que usamos para calificar nuestras propias acciones cuando nos desilusionamos al no cumplir con ciertas expectativas personales o de otros (padres de familia, maestros). Gompertz (2015) nos recuerda que “...el fracaso no existe. Sí existe la sensación

⁴ La educación teatral y el drama se ocupan fundamentalmente de las competencias universales de lo que implica ser humano. (Trad. Mía).

del fracaso, que forma parte ineludible del proceso creativo del artista...” (p.42). Lo importante es seguir alentando a los estudiantes a intentarlo, a que sigan activando su imaginación en clase, a que se mantengan interesados en experimentar nuevas formas de llegar a un resultado.

Ejercitar la imaginación y la creatividad les permite a los niños y sobrellevar el estrés, canalizándolo para no sentirse rebasados, visualizando estrategias para resolver problemas a futuro (Cziboly, 2015). Esto es posible, gracias a que en el juego dramático expresan mediante sonidos, palabras o gestos su estado afectivo; exteriorizan su mundo interior para comunicarlo, lo que evita la sensación de bloqueo que muchas veces acompaña la frustración, permitiéndoles resolver problemas con mayor facilidad y flexibilidad.

Curiosidad

El proceso pedagógico de las clases de teatro, sobre todo aquellas donde se tiene como fin escenificar una obra, puede ser un gran vehículo que aproxime a los alumnos hacia un conocimiento en particular. Para comprender y analizar mejor un texto dramático conviene investigar a profundidad el contexto histórico, político, social, geográfico, así como usos y costumbres del lugar donde se escribió la obra, así como la biografía del autor.

El proceso de investigación al que cada texto dramático invita, despierta la curiosidad del lector. Metafóricamente hablando, representa un viaje para conocer nuevos horizontes de realidad que se traducirán en estímulos para la imaginación del niño. De esta forma, se atrae el interés del niño hacia un tema de la obra, entendiendo el interés como una extensión de su necesidad que funciona como un regulador de energía. Cuando algo le parece interesante le resulta mucho más fácil aprehenderlo: “asimilar mentalmente es incorporar un objeto a la actividad del sujeto y esta relación de incorporación entre el objeto y el yo no es otra cosa que el interés en el sentido más estricto de

la expresión (inter-esse»)” (Piaget, 1985, p.51). La necesidad de entender cada vez más la obra para interpretar bien su personaje alimenta la curiosidad del niño.

El teatro *contagia* el interés sobre un tema a los estudiantes, ya sean éstos actores o espectadores. La idea anterior la desarrolla Bogart (2015) quien considera que los artistas pueden influir poderosamente a los demás a través de sus obras: “... te agarran por el cuello de la camisa y te invitan a contagiarte de su particular y enfermiza fascinación” (p.127). Al igual que los artistas, los docentes pueden servir como un guía para facilitar el acercamiento de los alumnos a un conocimiento en particular del texto, se trata de compartirles y contagiarles la fascinación por ese mundo ficticio. Las estrategias pueden ser muchas, por ejemplo, organizar equipos para que expongan diferentes aspectos del contexto de la obra: ¿Cómo era la vestimenta de ese entonces?, ¿De qué trabajaban las personas?, ¿Qué era mal visto en la sociedad de esa época?, etc.

Los maestros no tienen que ser expertos en Historia, simplemente saber qué puede ayudar a fortalecer el conocimiento de sus alumnos, en relación a otras materias del currículum y que, a su vez, se relacionan con el proceso de llevar a escena una obra de teatro. Se trata de invitar a que las y los alumnos se sorprendan al indagar otro tipo de culturas, creencias, formas de vivir... eso les permite abrazar la diversidad, además de ampliar sus conocimientos, ¿cómo? Formulándose una serie de preguntas cuya necesidad de saber intentará responder; sorprendiéndose de las diferencias y semejanzas que comparten con los personajes de la obra; recordemos que: “Maravillarse es el principio del conocimiento, no maravillarse es el primer paso hacia la ignorancia.” (Bogart, 2015, p128). De esa manera, cuando el alumno hace suyo este nuevo conocimiento, puede representarlo gracias a su imaginación, resignificándolo.

Creatividad

Independientemente de la vocación profesional que desarrolle el alumnado, cada vez es más evidente que: “En el ámbito laboral, la creatividad se valorará cada vez más y estará mejor remunerada [...] no hay nada que te haga sentir más vivo y verdaderamente conectado con el mundo físico que ver tus ideas cobrar vida” (Gompertz, 2015, p.16). El psiquiatra Albert Rothenberg define la creatividad como “concepción activa de dos o más entidades discretas que ocupan un mismo espacio, la cual conduce a la articulación de una nueva identidad” (citado por Gompertz, 2015, p.80). Es decir, la generación de una nueva idea que surge de combinar, por lo menos, otras dos ideas ya conocidas.

Los informáticos buscan producir nuevos e innovadores programas, los arquitectos nuevos e innovadores edificios. Así, cada disciplina requiere de la implementación de ideas creativas que permitan construir avances a partir de manipular lo que ya se sabe; nuevas conexiones que dependen del sujeto que las genera, su percepción, historia de vida y, sobre todo, necesidades. En el estudio realizado por el proyecto DICE se comprobó que para los estudiantes de teatro usar su imaginación es muy importante, así como experimentar y trabajar de diferentes maneras. Ellos pasan más horas a la semana ejercitando su creatividad en comparación al resto de sus compañeros. En resumen: “it seems that those students who regularly participate in educational theatre and drama are more likely to feel that they are creative [...] (They) are more innovative and entrepreneurial, and show more dedication towards their future and have more plans”⁵ (Cziboly, 2015).

La creatividad en la educación teatral está presente en todas las áreas: actuación, diseño, dirección, dramaturgia, producción, etc., por ejemplo, en

2014 participé en como actor en la obra de teatro “El Pájaro Azul” de Maurice Maeterlink, dos años después la diseñadora de vestuario de la obra, Andrea Pacheco, ganó el 3er lugar en el World Stage Design 2017⁶ con un vestuario que fusionaba alimentos cotidianos (pan, migajón, leche) con elementos fantásticos de cuento de hadas. Muchas niñas y niños pueden desarrollarse mejor en clase desde áreas que no necesariamente impliquen actuar; el teatro conjuga diversos aspectos (musicales, visuales, plásticos, etc.) en una misma puesta en escena donde todas y todos pueden tener un lugar.

La actividad mental que se detona con el juego dramático estimula la asimilación, adaptación y conexión de ideas (Medina, 2002), permitiéndole al niño fortalecer su imaginación creativa sin restricciones, a través del movimiento, es decir, su expresión corporal, lo que también implica un proceso de desarrollo y exploración psicomotriz. Entender esto es fundamental, ya que “la ciencia que trata de estudiar la creatividad nos dice que existen al menos tres condiciones observadas en los seres creativos: inteligencia suficiente, conocimiento suficiente y desinhibición cognitiva” (Andere, 12 de julio de 2016). Se trata de personas cuya imaginación no fue reprimida de pequeños, sino estimulada.

El proceso creativo se relaciona mucho con la curiosidad y la resolución de problemas, como recuerda Gompertz (2015): “Los problemas –a saber, las preguntas sin respuesta– ocupan el corazón del proceso creativo, porque nos obligan a pensar. Cuando pensamos, en efecto, empezamos a hacernos preguntas y hacernos preguntas es imaginar. E imaginar es concebir ideas...” (p.103). También implica la toma de decisiones, lo que fortalece el sentimiento de seguridad y confianza en el niño, como veremos más adelante.

5 *Parece ser que los estudiantes que regularmente participan en educación teatral y drama tienen más probabilidades de sentir que son creativos [...] (Ellos) son más innovadores y emprendedores, y muestran mayor dedicación hacia su futuro y tienen más planes” (Trad. Mía)*

6 *Concurso internacional que reúne a diseñadoras y diseñadores de varios países. En esa ocasión se realizó en Taiwán.*

Pensamiento crítico

Tanto en la observación de una obra de teatro como en la creación del proceso, los niños pueden fomentar su pensamiento crítico, que se refiere a la capacidad individual para evaluar y analizar la conducta humana en referencia a los conocimientos previos que el sujeto posee, sirve para consolidar una visión única del mundo (Heid, 2004). Como público, la obra de teatro puede invitar a los infantes a una reflexión de los temas expuestos, discusión que se enriquece en clase con la orientación adecuada de los docentes, quienes pueden estimular a sus estudiantes con preguntas, por ejemplo: ¿Qué te gustó de la obra?, ¿Qué cambiarías?, ¿Por qué le pasó eso al personaje principal?, etc.

La obra de teatro expone sucesos que sintetizan las acciones de las personas, representa una radiografía que muestra la relación entre los actos y sus consecuencias. Como escribiera Molina (2010) sobre el tipo de competencias sociales que el teatro ayuda a desarrollar: “Aprender a buscar sistemáticamente información personal para poder interpretar la conducta del otro y establecer sus causas [...] a partir de tres fuentes de información: corporal (expresión y mímica), personal (sentimientos y emociones) y del contexto” (pp. 34-35).

Reforzar la actitud crítica de las niñas y niños les ayuda durante la formación de su carácter, porque estimula su autonomía, ayudándoles a conformar un criterio propio. También se desarrolla cuando se les anima a trabajar colaborativamente en proyectos donde ellos tienen que escribir o actuar un texto dramático:

It is provided that the students think, search, discuss, and animate the subject of the play and so that critical thinking and awareness about the subject is aimed. In critical think-

ing, the students think independently about observations and information, and besides reaching conclusions, with creative thinking they make assessments about the factors which affect the conclusion⁷. (Guner & Guner, 2012, p.330)

Las clases de teatro pueden funcionar como un espacio para que el niño exprese su punto de vista, siempre dentro de un ambiente de respeto y cordialidad, emitiendo, por ejemplo, una reflexión sobre el trabajo de sus compañeros distinguiendo conceptos vistos en clase. En el salón los alumnos no sólo aprenden del maestro, también de sus compañeros; esto sucede cuando se observan entre ellos, poniendo atención en la manera en que los otros realizan las dinámicas de clase y resuelven las indicaciones que se les dan, así aprenden a discernir similitudes y diferencias respecto a su propio trabajo.

Las técnicas de enseñanza que reprimen a los niños constantemente se oponen a la consolidación de un pensamiento crítico. Cuando un niño desde pequeño aprende que está mal hablar, decir su opinión; que no debe correr, jugar, expresarse, etc., entonces se convierte en un ciudadano sumiso, que siente que no tiene derecho a manifestar su voz, sus ideas, su poder de decisión... cumple cabalmente lo que se le enseñó desde pequeño: no hablar. Entonces, se esconde tras el silencio para sentir la satisfacción de pasar desapercibido, de no destacar. Ese tipo de ciudadanía es carne de cañón para políticos abusivos que pueden hacer lo que les plazca sin ser cuestionados.

Por otro lado, el pensamiento crítico fortalece, por medio de la argumentación, el diálogo; práctica vital en las sociedades democráticas y participativas: “...students who regularly participate in educational theatre and drama activities [...] are

⁷ Está previsto que los estudiantes piensen, busquen, discutan y animen el tema de la obra para que el pensamiento crítico y la conciencia sobre dicho tema esté dirigido. En el pensamiento crítico, los estudiantes piensan de manera independiente acerca de las observaciones y la información, además, llegan a sus propias conclusiones, con su pensamiento creativo evalúan los factores que hicieron posible la conclusión (Trad. Mía).

much more active citizens: they show more interest in voting or participating in public matters”⁸ (Cziboly, 2015). Además, la consolidación del criterio en la personalidad del niño refuerza sus valores morales (valores normativos), generando individuos con un amplio sentido de justicia, pues les interesa que se respeten sus derechos y el de sus semejantes; y evita que crean o asuman ciertos estereotipos sin cuestionarlos antes.

Autoconfianza

La educación teatral también brinda al niño las herramientas que le permiten aprender a confiar en sí mismo y, desde esta sensación de seguridad, relacionarse con los demás. Cobijado por el simulacro que implica el juego, el niño puede liberar paulatinamente su energía, aprender a canalizarla y controlar su agresividad; de lo contrario, el niño puede crecer con inhibiciones que le obstaculicen un desarrollo pleno de sus sentimientos interindividuales:

El etólogo Storr afirma que los animales que tuvieron poca oportunidad de jugar son difíciles para vivir en armonía. Privados del juego con sus congéneres, terminan por mostrar un decremento de su inteligencia y una pérdida absoluta de su capacidad para interactuar con otros. [...] Psicólogos, educadores, jueces... confirman diariamente la observación de Storr cuando se encuentran con el hecho de que determinadas conductas problemáticas y/o enfermas corresponden con frecuencia a individuos que han tenido una infancia plagada de carencias, entre otras, la oportunidad del juego compartido y feliz. (Tejerina, 1994, pp. 29-30)

En el juego dramático en particular, y en la educación teatral en general, se trabaja de manera

transversal la expresión corporal y verbal, al ser el cuerpo humano la herramienta de trabajo primordial para el actor o la actriz. Un manejo desinhibido y flexible del cuerpo permite mayor conexión con el pensamiento y, por ende, mayor desarrollo de la inteligencia: “El automatismo [del movimiento] inteligente se distingue del fisiológico porque es creado” (Pimentel, 2007, p.106).

La expresión dramática, que constituye la base del desenvolvimiento creativo del niño, se puede entender como “un acto en el que nos abrimos para dejar salir el ser interior, una manifestación exterior del pensamiento y de las emociones” (Montalván, 2007, p.144). Esta liberación estará regulada por la propia voluntad; no se trata de una liberación en un sentido explosivo, impredecible, histérico; de un arrebato o *agitación creativa*, sino de educar al niño sobre el control de su cuerpo y, por tanto, de sus emociones, partiendo de un estado de tranquilidad, como lo explicó Stanislavski (1994), uno de los primeros teóricos de la actuación:

Se tiene que abandonar la idea convencional de la “agitación creativa”, porque no existe tal agitación. Lo que existe es la calma creativa; ese estado de ánimo en el cual desaparecen todas las percepciones personales [miedos, inseguridades, dudas, etc.], y se concentra sólo sobre las circunstancias dadas del drama [juego dramático]. Para poder entrar así totalmente en el círculo de las tareas del papel, es absolutamente necesario el autocontrol total: la calma absoluta. (p. 182)

El teatro ayuda a los niños a sentir la seguridad de que son capaces de controlarse emocionalmente en distintas situaciones, así como la confianza para tomar decisiones con responsabilidad. En oposición a lo anterior, las personas que interiorizan un fuerte nivel de inseguridad viven afectadas

8 Los estudiantes que participan regularmente en la educación teatral y actividades dramáticas [...] son ciudadanos mucho más activos: muestran más interés en votar o participar en asuntos públicos. (Trad. Mía)

tadas constantemente por el sentimiento de angustia; su capacidad para confiar en sí mismas y en los demás se ve obstaculizada. No importa el tipo de profesión que desempeñen en el futuro, es importante que las niñas y los niños desarrollen competencias sociales, consideradas genéricas y transversales para desempeñarse en cualquier otra área (Bizquerra, 2009), buscando estrategias que le permitan regular su autoconfianza y mejorar su autoestima.

Empatía

El teatro es el arte de la empatía, de imaginarse en la situación de otra persona para actuar desde ahí, para comprender las motivaciones que subyacen en las conductas ajenas, como se suele decirse: “ponerse en los zapatos del otro”. La Real Academia Española (2018) define la empatía como “Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. La empatía es una capacidad multifactorial que se da en distintos niveles; puede estar presente desde el momento en que al interactuar con alguien imitamos algunas de sus expresiones de manera inconsciente (cruzar los brazos como esa persona, sincronizar el ritmo de la respiración, sentarse o levantarse al mismo tiempo, etc.), hasta observar conscientemente a una persona para identificarme con ella, lo que se da mucho en el trabajo de investigación de los actores cuando buscan ideas para diseñar un personaje:

...empathy doesn't require conscious awareness because we are organically “built” for it; however, empathy and empathic capacity can be reinforced or suppressed by cognitive capacities, and by our experiences. This is

where applying the research to reinforce empathy in all of its various meanings – through how we structure exercises, rehearsals, and our relationships with each other – can strengthen our work with students in theatre and drama⁹. (Blair, 2015).

Resulta interesante, como mencionar Blair (2015), pensar cómo biológicamente y neurológicamente los seres humanos están diseñados no sólo para entenderse, sino también para conocerse y comprenderse. Este es uno de los principios fundamentales del “sí condicional” que propuso Stanislavski (1994) como método inicial para abordar la actuación: Si yo fuera el personaje, ¿cómo me sentiría?, ¿qué pensaría?, ¿qué haría?

El mecanismo del cerebro humano producido por las neuronas espejo permite que las personas puedan intuir el significado de las acciones de los demás. En la década de los ochenta, un equipo de científicos (el grupo de Parma) estudió la conducta de un grupo de monos y llegaron a dos descubrimientos: 1) Las neuronas motoras no se activan con movimientos aislados, sino con movimientos encadenados para realizar un objetivo (rascarse, alimentarse, beber agua, etc.), y 2) Esas mismas neuronas se activaban no sólo cuando el mono ejecutaba la acción, sino también cuando observaba a otro mono realizar esa misma acción.

En 2005 estos estudios fueron retomados e incluyeron la participación de actores para llegar a una última conclusión: 3) Los patrones neuronales de nuestro cerebro se pueden activar, además, al observar una acción mimada¹⁰, es decir, representada (Soffa, 2015), podemos vivir una ficción como si fuera real, “Es, por tanto, la *intención de la ac-*

⁹ ...la empatía no requiere conciencia consciente porque estamos orgánicamente “construidos” para ella; sin embargo, la empatía y la capacidad empática pueden ser reforzadas o suprimidas por las capacidades cognitivas y por nuestras experiencias. Aquí es donde aplicar la investigación para reforzar la empatía en todos sus diversos significados –a través de la forma en que estructuramos los ejercicios, los ensayos y nuestras relaciones entre nosotros–, puede fortalecer nuestro trabajo con los estudiantes en teatro y drama (Trad. Mía).

¹⁰ Se pedía a los actores que hicieran la mímica precisa de levantar un plato o empujar algo aunque el objeto real no estuviera presente. Se determinó que la respuesta neuronal de quien observaba era la misma que tendría si viera esos mismos actos con los objetos reales.

ción que estamos observando, lo que “comprendemos” verdaderamente...” (Sofía, 2015, pp.94-99)

El docente innovador: aportes del teatro.

Como se ha demostrado, la educación teatral brinda herramientas que permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades cognitivas y socioemocionales, además de enriquecer su cultura y apuntar a la formación de ciudadanos sensibles. Estas habilidades se pueden desarrollar en diversos contextos, el teatro es muy generoso y, a diferencia de otras áreas de la educación artística (Música, Artes Plásticas, etc.) no necesita de materiales o instrumentos para llevarse a cabo, simplemente un espacio de trabajo (aula o patio del recreo) y docentes innovadores, creativos y con entusiasmo. En este sentido, la educación teatral puede alienarse con el discurso de la equidad y la innovación educativa.

Por otro lado, no se necesitan docentes especializados en teatro; tampoco se necesita que sean “artistas” o que tengan experiencia en el escenario, “los profesionales de la educación teatral deben ser, ante todo, educadores” (Veites, 2013, p.350), educadores interesados en acercarse al teatro como espectadores, como participantes en un taller, como lectores, etc., para que puedan transformar desde ahí la relación docente-estudiante, permitiéndoles a todas sus alumnas y alumnos, independientemente de su contexto, desarrollar su imaginación para convertirse en ciudadanos creativos, capaces de intervenir positivamente en sus comunidades, aportando a la resolución de problemas.

El programa de emprendimiento social Diseña el Cambio (DEC), presente en más de 40 países, propone una metodología de trabajo para desarrollar personas autosuficientes a partir de 4 pasos que pueden derivar en un proyecto de intervención social específico que tome en cuenta el con-

texto del lugar donde se desarrolla, sin requerir de ningún presupuesto o financiamiento –simplemente apelando al trabajo colaborativo de la comunidad– esto es posible cuando a una niña o a un niño se les enseña a 1) sentir, 2) imaginar, 3) hacer y 4) compartir (DEC, 2018). Está claro que la educación artística puede contribuir a crear un alumnado sensible ante su entorno, pero con las herramientas y habilidades suficientes para modificarlo, para visualizar maneras diferentes de relacionarse con él y de accionar dentro de él.

El teatro también puede apoyar a los docentes de todas las clases en la manera de desenvolverse en el aula, pues las habilidades que hemos analizado anteriormente también se pueden desarrollar en ellos. Tomamos como ejemplo el testimonio de una alumna de la Universidad Nacional Pedagógica de México, quien explica todo lo que le ha aportado a su vida personal y a su práctica laboral como docente el taller de teatro de su universidad:

El taller me ha hecho valorar y respetar el trabajo artístico, me ha enseñado a expresarme tanto corporalmente y verbalmente frente a diferentes casos, me ha ayudado a concentrarme en lo que pienso y digo, mi memoria ha mejorado, me ayuda a modular mis emociones, a trabajar en equipo, sobre todo ha impulsado mi creatividad, me ha dado seguridad, ha creado un verdadero cambio en mi vida retraída que solía tener. No pensé que el taller me dejara lo que acabo de escribir, pensaba –solamente me enseñarán a memorizar un texto y decirlo en público– pero no, te enseñan técnicas de relajación, creatividad, concentración, aprendes mucho más que sólo leer un guion [...] salir de la opresión en la que fuiste formado es difícil, pero las intenciones me las fortalece el teatro y mi profesora adjunto, para exigirme más y seguir desarrollando aptitudes a favor de mi perfil personal. (Martínez, s/f).

Pasando al terreno de las instituciones, si al Estado (o quien lo desee) decide abrazar la educación teatral e integrarla con calidad y responsabilidad a la Educación Básica, es importante tomar en cuenta las siguientes preguntas: ¿Qué implicaría formarse como educador de teatro?, ¿Cuál es la oferta en nuestro país respecto a posgrados de educación artística o pedagogía teatral?, ¿Quiénes serían los indicados para dar estas capacitaciones: docentes, artistas o docentes/artistas?, ¿Cómo lograr una cobertura de calidad en todo el país de estos programas?

La mejor formación que puede apoyar al docente es una formación práctica, nada sería más contradictorio que exigir a un maestro que dé una clase creativa y darle una capacitación rígida, centrada en la evaluación. “Como docentes [de educación artística], nuestra principal tarea consiste en despertar el interés hacia el arte. Para ello, requerimos de cursos de actualización y talleres que nos inyecten la energía para continuar ofreciéndole al joven nuevas posibilidades de exploración de su mundo interior”. (Lugo, 2004, p.53).

Actualmente, la principal oferta de capacitación para maestras y maestros de educación artística que se propone en el Nuevo Modelo Educativo 2017 (NME) está a cargo del Centro Nacional de las Artes (CENART), y consta del Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica (DIPEAEB), ofertándose desde 2015; y el Diplomado Semipresencial para el Apoyo a la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica (SAEAEB) ofertado en 2017.

La manera en que operan estos diplomados puede servir como guía para proponer otros cursos enfocados específicamente en educación teatral. Sin embargo, una de los aspectos que se pueden mejorar en los diplomados anteriores es la cobertura, por ejemplo, el DIPEAEB consta de 120 horas, de los cuales 90 deben ser presenciales (CULTURA, 2018), convirtiéndolo en una oferta

accesible para docentes de la Ciudad de México – entidad donde se encuentra ubicado el CENART– y zonas conurbadas, pero distanciándolo del resto. En 2017 el CENART se propuso hacer alianzas con algunos estados y logró convocar a un total de 525¹¹ docentes, a través de programas piloto (que duraban 48 horas en lugar de 120), de Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Veracruz (CENART, 2018). Ese tipo de esfuerzos se pueden potenciar.

Conclusión

Falta todavía mucho trabajo por hacer para lograr que todas las niñas, niños y jóvenes del país tengan la experiencia de acercarse al teatro, derecho que, como se revisó en la primer parte, está por escrito pero no se cumple. Influyen mucho factores, por ejemplo, el hecho de que no en todos los estados del país existen licenciaturas de teatro, además, eso no es garantía de que los egresados tengan un enfoque académico hacia la enseñanza del teatro. La lucha futura será descentralizar la educación teatral –desde un punto de vista político– fuera de las ciudades, hacia las comunidades rurales. En la periferia, muchas niñas y niños crecen sin que la educación pública les ofrezca la oportunidad de desarrollar un pensamiento creativo ni capacidades expresivas vinculadas al arte.

Aunque habrá que señalar que existen muchos docentes en esas zonas (maestras y maestros de telesecundaria, por ejemplo) que se preocupan por transmitir a sus estudiantes conocimientos sobre el teatro, literatura, artes, etc., labor entrañable que demuestra que, ante contextos vulnerables, la voluntad humana puede surgir para convertir una cancha de tierra en un escenario; una pared de adobe en la pantalla de un cine. Habría que reconocer a estas maestras y maestros como docentes innovadores que trabajan adaptándose a las condiciones de sus aulas y, a la vez, investigan y proponen para ofrecerles a sus alumnos algo

11

De los cuales solamente 291 terminaron el diplomado, el 44,57% de los participantes se dio de baja (CENART, 2018).

más de lo que está en el programa: experiencias significativas.

Es necesario señalar en este punto que no existe un censo público que contabilice lo siguiente¹²: ¿Cuántos maestros de educación artística ejercen su materia actualmente frente a grupo?, ¿Cuántas escuelas no cuentan con la materia de educación artística en el país?, ¿Se debe a falta de maestros con el perfil o bien, cuál es el perfil de la mayoría de los maestros de educación artística? De las escuelas que sí dan la materia ¿En cuántas se da teatro? Conocer estos datos con precisión es de vital importancia para dar diagnóstico certero de los programas que se necesitan implementar. Es curioso que el NME haya ofertado primero los diplomados sin saber a cuántos maestros tendría que capacitar ni sus condiciones.

Se necesitan construir más puentes entre las instituciones educativas y las culturales para que el arte deje de ser un tema ajeno a las aulas. Los beneficios que esto puede traer en el proceso de enseñanza-aprendizaje son muchos y muy variados; aportan al desarrollo de seres humanos creativos, seguros de sí mismos, capaces de trabajar colaborativamente con altos grados de eficiencia; con una imaginación que permita concebir las soluciones que el mundo requiere para resolver los problemas actuales; desde la empatía y la solidaridad, pues, ¿Cuál es el propósito de la educación, sino construir un mundo en común?

Anexos

¹² Recordemos que hasta apenas hace 5 años, en 2013, se realizó por primera vez un censo para contabilizar cuántos maestros había en México y de ellos cuántos estaban frente a grupo. (Excélsior, 12 de diciembre de 2013)

El pájaro Azul. Fotografías de Andrés Chavira (2014)

Referencias

- Andere, E. (15 de abril de 2015) El cerebro, las escuelas y la política educativa. *Educación Futura*. Recuperado de: <http://www.educacionfutura.org/el-cerebro-las-escuelas-y-la-politica-educativa/>
- (12 de julio de 2016) Cerebro y educación. *Educación Futura*. Recuperado de: <http://www.educacionfutura.org/cerebro-y-educacion/>
- (15 de septiembre de 2016) El cerebro y la educación que viene. *Educación Futura*. Recuperado de: <http://www.educacionfutura.org/el-cerebro-y-la-educacion-que-viene/>
- Aristóteles (2011) *Poética*. Madrid, España: Gredos.
- Bisquerra, R. (2009) *Psicopedagogía de las emociones*. Madrid, España: Síntesis.
- Blair, R. (2015) NOTES ON EMPATHY, COGNITIVE NEUROSCIENCE, AND THEATRE/EDUCATION. *p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e*. Recuperado de: <http://www.p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org/?p=1101>
- Bogart, A. (2015) *Antes de actuar*. Barcelona, España: Alba
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (19, junio de 2017). Ley General de Cultura y Derechos Culturales. México. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf
- CENART (2018) *Formación de formadores. Capacitación de docentes en una propuesta interdisciplinaria para la enseñanza de las artes*. Recuperado de: <https://www.cenart.gob.mx/2018/04/formacion-de-formadores-capacitacion-de-docentes-en-una-propuesta-interdisciplinaria-para-la-ensenanza-de-las-artes/>

- CONACULTA (2010) Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales. México. Recuperado de: https://www.cultura.gob.mx/recursos/banners/ENCUESTA_NACIONAL.pdf
- Conroy, M. (2007) "El teatro como terreno de aprendizaje". En L. Hellwig-Górzynski (Ed.) *Máscara vs. Rostro: Siete años de enseñanza del arte dramático en la UNAM*. (pp. 252-258), Ciudad de México, México: Téxere Eidtores.
- Corominas, J. (1987) *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Madrid, España: Gredos.
- CULTURA (2018) Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en la Educación Básica. Recuperado de: http://diplomadointerdisciplinario.cenart.gob.mx/?page_id=106
- Cziboly, A. (2015) DICE - THE IMPACT OF EDUCATIONAL DRAMA AND THEATRE ON KEY COMPETENCES, *p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e*. Recuperado de: <http://www.p-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e.org/?p=2003>
- Diseña el Cambio (2018) ¿Qué es Diseña el cambio México? Recuperado de: <https://www.diseñaelcambio.com/dec/>
- Dubatti, J. (2011) *Introducción a los estudios teatrales*. Ciudad de México, México: Libros de Godot.
- [Fotografías de Andrés Chavira] (Ciudad de México, 2014) El Pájaro Azul. Archivos Digitales del Autor.
- Godínez, S. (2007) *La educación artística en el sistema educativo nacional*. (Tesis de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México, México.
- Gompertz, W. (2015) *Piensa como un artista*. Ciudad de México, México: Turus.
- Guner, H. & Guner, H. N. (2012) Theatre for education, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 51 (s/n). 328-332, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.08.168
- Heid, H. (28 de Septiembre de 2004) The Domestication of Critique: Problems of Justifying the Critical in the Context of Educationally Relevant Thought and Action. *The Journal of Philosophy of Education Society of Great Britain*, 38(3), 323-339
- Lugo, S. A. (2004) *Del olvido a la triste realidad educativa de la educación artística teatral. Una propuesta de dramatización*. [Tesis de pregrado] Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
- Maestro, J. G. (2014) Cartas a mis sobrinas. [Mensaje en un blog] Recuperado de: <http://jesus-g-maestro.blogspot.com/2014/02/2-cartas-mis-sobrinas.html>
- (2015) Ficción y literatura: la literatura exige una Realidad [Mensaje en un blog] Recuperado de: <http://jesus-g-maestro.blogspot.com/2015/01/idea-y-concepto-de-ficcion.html>
- Martínez, G. (s/f) ¿Cómo me ha ayudado el taller de teatro? [Mensaje en un blog] Recuperado de: <http://difusionfractal.upnvirtual.edu.mx/index.php/blog/399-la-camara-no-hace-al-fotografo-2>
- Medina, C. (2002) *Educación artística infantil*. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

- Molina, N. P. (2010) *El teatro en el aula de educación básica: Una estrategia pedagógica, para desarrollar habilidades y actitudes en el alumno*. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
- Montalván (2007) “El trabajo del actor y su expresión corporal”. En L. Hellwig-Górzynski (Ed.) *Máscara vs. Rostro: Siete años de enseñanza del arte dramático en la UNAM*. (pp. 143-146), Ciudad de México, México: Téxere Editores.
- Pavis, Patrice (1998) *Diccionario del teatro*. Barcelona, España: Paidós.
- Piaget, J. (1985) *Siete estudios de psicología*. Ciudad de México, México: Planeta y Artemisa.
- Pimentel, R. (2007) “La creación artística en el trabajo del actor”. En L. Hellwig-Górzynski (Ed.) *Máscara vs. Rostro: Siete años de enseñanza del arte dramático en la UNAM*. (pp. 104-108), Ciudad de México, México: Téxere Editores.
- Programa Nacional de Teatro Escolar (11 de abril de 2016) ¡Bienvenido al Programa Nacional de Teatro Escolar. [Mensaje en un blog]. Recuperado de: <http://programanacionaldeteatroescolar.blogspot.com/>
- Real Academia Española (2018) Empatía. *Rae.es*. Recuperado de: <http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=empat%C3%ADa>
- Sofía, G. (2015) *Las acrobacias del espectador: Neurociencias y teatro, y viceversa*. Ciudad de México, México: Paso de Gato y El Gato en la Zapatilla.
- Stanislavski (1994) *Ética y disciplina*. Ciudad de México, México: Escenología
- Tejerina, I. (1994) *Dramatización y teatro infantil*. Ciudad de México, México: Siglo XXI.
- Teplov, R. M. (1985) “Aspectos psicológicos de la educación artística”. En Leontiev, A., Luria, A. R. y Vigotsky L. S. (Ed.), *Psicología y Pedagogía* (pp. 289-314). Madrid, España: Akal.
- UNESCO (s/f) Derechos Culturales. *Declaración de Fiburgo*. Recuperado de: http://www.cultural-rights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
- (1948) Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=26053&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- (2003) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Paris. Recuperado de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf>
- (2006) “Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI. Lisboa. Recuperado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/CLT/pdf/Arts_Edu_RoadMap_es.pdf
- Veites, M. F. (2017) La pedagogía teatral como ciencia de la educación. *Educação & Realidade*, 42(4), 1521-1544. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623662918>
- Vygotski, L. S. (2000) *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona, España: Crítica.